

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

O PENSAMENTO POLÍTICO DE MILITARES DO GOVERNO BOLSONARO: tradição, conservadorismo e militarismo

Wallace da Silva Mello, Vitor de Moraes Peixoto

Atualmente muito se discute sobre a participação dos militares na política. Este texto visa contribuir com o tema analisando o pensamento político dos militares no governo Bolsonaro a partir da análise de textos, entrevistas e artigos em jornais tanto de militares com cargos no governo quanto de apoiadores e entusiastas do atual governante. Qualitativamente, pretende-se perceber quais são os principais temas tratados no âmbito da política e da democracia como esse conjunto de reflexões políticas se relaciona com o campo do pensamento político brasileiro. A hipótese lançada é a de que os militares no governo Bolsonaro exprimem concepções de democracia e política marcadas pela reprodução de elementos míticos do imaginário social brasileiro, isto é, a democracia racial, o passado incruento da sociedade brasileira e – apesar de tudo – a solução pacífica e ordeira de nossos dilemas sociais. Além disso, esta concepção de democracia relaciona-se com o anticomunismo, a Doutrina de Segurança Nacional e o passado autoritário brasileiro, expressando-se na defesa de um presidencialismo com marcas autoritárias e na crítica aos outros poderes constitucionais e opositores políticos. Essa concepção de democracia e política dos militares no governo Bolsonaro estaria próxima do conservadorismo culturalista brasileiro e seria influenciada por um conjunto de valores e tradições internas ao mundo da caserna no Brasil.

Palavras-chave: militares; pensamento político brasileiro; democracia;

Instituição de fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro; FAPERJ;

THE POLITICAL THOUGHT OF MILITARY IN THE BOLSONARO GOVERNMENT: tradition, conservatism and militarism

Wallace da Silva Mello, Vitor de Moraes Peixoto

Currently, there is much debate about the participation of the military in politics. This text aims to contribute to the theme by analyzing the political thought of the military in the Bolsonaro government from the analysis of texts, interviews and articles in newspapers, both from military personnel with government positions and from supporters and enthusiasts of the current ruler. Qualitatively, it is intended to understand which are the main themes dealt with in the scope of politics and democracy as this set of political reflections relates to the field of Brazilian political thought. The hypothesis launched is that the military in the Bolsonaro government express conceptions of democracy and politics marked by the reproduction of mythical elements of the Brazilian social imaginary, that is, racial democracy, the bloodless past of Brazilian society and – despite everything – the solution peaceful and orderly of our social dilemmas. Furthermore, this conception of democracy is related to anti-communism, the National Security Doctrine and

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

the Brazilian authoritarian past, expressing itself in the defense of a presidentialism with authoritarian marks and in the criticism of other constitutional powers and political opponents. This conception of democracy and politics of the military during the Bolsonaro government would be close to the Brazilian culturalist conservatism and would be influenced by a set of values and traditions internal to the world of barracks in Brazil.

Keywords: military; brazilian political thought; democracy;

Funding agency: State University of Rio de Janeiro Darcy Ribeiro; FAPERJ

O PENSAMENTO POLÍTICO DE MILITARES DO GOVERNO BOLSONARO: tradição, conservadorismo e militarismo

Introdução – Apresentação

O presente texto é fruto de pesquisa de doutorado em andamento. Após a eleição de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, muito se falou sobre as possibilidades de retorno dos militares ao governo. Embora em perfil de baixa intensidade, as tensões entre militares e civis no contexto da Nova República ocorreram em praticamente todos os governos. Vários momentos marcam essas tensões, destacando-se o fim do Serviço Nacional de Informação no Governo Collor, a criação do Ministério da Defesa em 1999 no seu segundo mandato e a criação da Comissão Nacional da Verdade no governo de Dilma Rousseff (FREIXO, 2020).

Nesse sentido, importa conhecer e analisar o pensamento político dos militares, sobretudo os que estão apoiando e trabalhando no governo Bolsonaro. Nesse ínterim, chama-se a atenção para as questões sobre democracia e política que esses militares mobilizam no debate público e que podem impactar o jogo político e administrativo federal. Para tanto, recorre-se à tradição da Ciência Política e Sociologia para se pensar as Relações Civis-Militares no Brasil no contexto da Nova República. Assim, temas e conceitos como Militarismo (PION-BERLIN, 2018), Conservadorismo (LYNCH, 2017) e Pensamento Político serão mobilizados aqui para dar forma e substância ao argumento.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O objetivo geral do trabalho é compreender como os militares do alto escalão do Exército que estão (ou estiveram) presentes ou apoiando o governo de Jair Bolsonaro interpretam o jogo político brasileiro e como a democracia e a política aparece nessa interpretação. Isso represente um recorte possível, dado que poder-se-ia discutir os dados sobre militares do escalão intermediário e suas manifestações em redes sociais e até de militares de baixa patente. Para atingir esse objetivo geral, buscar-se-á definir os conceitos de militarismo, conservadorismo e conservadorismo culturalista e de autoritarismo; apresentar o histórico militar sobre o anticomunismo e sobre a Doutrina de Segurança Nacional; por fim, também espera-se ser possível analisar o pensamento militar no século XX e como a democracia, a política e o mundo civil foi interpretado por esses militares.

Do ponto de vista metodológico, o recurso utilizado será o da pesquisa qualitativa. Assim, pretende privilegiar a análise textual e documental de entrevistas, artigos de jornal, textos de sites e blogs, notas públicas do Comando das Forças Armadas em conjunto ou separadas, informes do Clube Militar e outros materiais produzidos por militares do alto escalão do Exército, sobretudo, em que se destaquem as suas análises da política e democracia no Brasil.

Resultados e Discussão

Em um dos estudos mais importante sobre o pensamento dos oficiais do Exército Brasileiro publicados recentemente, tem-se que a miscigenação é segundo maior motivo de orgulho entre esses militares (RAPOSO; CARVALHO; SCHAFFEL, 2019). Em artigo intitulado *Carecemos de um projeto nacional*, publicado no jornal “O Estado de São Paulo” no dia 10/07/2020, o general Eduardo Villas-Boas, afirma que nossas riquezas são decorrentes da miscigenação em que as três raças se mesclaram, cada uma delas aportando características ímpares. A criatividade, a alegria de viver, a tolerância, a adaptabilidade, a resiliência, a

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

religiosidade, o sentido de família, o patriotismo, enfim, esses e outros atributos são [atributos nacionais]¹.

Chama a atenção o destaque dado por Villas-Boas à miscigenação e a mistura das raças no Brasil. Destacam-se também os atributos da adaptabilidade, da resiliência e – a sequência é importante – religiosidade, família e patriotismo. Estabelece-se uma vinculação imediata, direta e consequente entre fé, estrutura patriarcal e a própria nação. Celso Castro (2002) analisou a questão do ponto de vista do discurso e tradição das Forças Armadas.

Dado que essa estrutura social e política da organização social brasileira está intimamente ligada à própria existência do Exército, a dissolução de um automaticamente afeta o outro também. E contra isso deve-se agir. Em seu livro recente, afirma Villas-Boas

Determinante, também, foi o fato de a esquerda, com pautas esvaziadas desde a queda do comunismo, terem aderido ao “politicamente correto”. [...] Quanto maior a ênfase, por exemplo, nas teorias de gênero, maior a homofobia; quanto mais igualdade de gêneros, mais cresce o feminicídio; quanto mais se combate a discriminação racial, mais ela se intensifica; quanto maior o ambientalismo, mais se agride o meio ambiente; e quanto mais forte o indigenismo, pior se tornam as condições de vida de nossos índios (CASTRO, 2021, p. 164-165).

A análise que o autor faz, aproxima-se muito daquilo que ficou conhecido como as “tese da perversidade” e “tese da ameaça” desenvolvidas por Hirschmann (2019). A ordem social, a estrutura social organizada historicamente e a própria manutenção e reprodutibilidade desse sistema é afetado pela “contaminação” exógena que cria conflito, dissenso, violência, confusão, desordem, e acima de tudo, desestrutura os padrões sociais definidos e em funcionamento. Nesse ponto, as teses da Doutrina de Segurança Nacional (COSTA, 2008) e da luta anticomunista (COUTINHO, 2010) parecem permanecer bem ativas no discurso militar.

Associado a isso, acrescenta-se análises sobre o funcionamento da democracia no Brasil que se assenta em dois pontos fundamentais: na autorização de intervenção política pelos militares e a perspectiva de uma ação forte do Executivo ante os demais poderes constituídos. No contexto das críticas ao presidente Bolsonaro em relação à condução da pandemia de Covid-19 no Brasil, afirma o vice-presidente Mourão elencou um conjunto de

¹ Cf.: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,carecemos-de-um-projeto-nacional,70003359516> Acessado em 01/11/2021

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

atores políticos que agiram irresponsavelmente contra o Presidente Bolsonaro, utilizando inclusive de leitura heteroxa – pra dizer o mínimo – dos artigos de “O Federalista” para tanto. O ponto central era reforçar a importância e necessidade do poder central em detrimento das outras forças constitucionais, que agiram contra o interesse nacional quando criticam ou questionam a presidência. Em consonância com essa concepção que legitima o poder do presidente em detrimento de outros poderes constitucionais, o general Heleno em nota pública do dia 22/05/2020 disse que o pedido de apreensão do celular presidencial poderia ter “consequências imprevisíveis”, que foi lido por alguns analistas como uma ameaça ao STF.

Conclusão

O conhecimento do pensamento dos militares contemporâneos passa pela análise de seu pensamento político. Foi o que tentou-se fazer no espaço deste trabalho, dando ênfase a como a democracia (social e política) é interpretada por alguns dos militares apoiadores do governo Bolsonaro. Chama a atenção a maneira como a democracia é pensada como um potencial problema, na medida em que representa uma ameaça à estrutura hierarquizada e tradicional da sociedade brasileira. Essa concepção também atinge o campo da política, com o reforço da autoridade presidencial ante os outros poderes constitucionais e o fortalecimento de uma concepção autoritária de política e sociedade.

Os textos analisados não podem, claro, ser tomados como a síntese perfeita e completa de todo o pensamento militar, mas podem apontar para certas tendências que se repetem no tempo e no espaço. Um dos pontos não explorados nesse texto refere-se à concepção de democracia econômica e de economia dos militares contemporâneos. Uma questão para o futuro pode ser analisar como os militares pensam a questão do liberalismo x nacionalismo desenvolvimentista. Muito ainda há que se produzir sobre o tema, mas dado que a presença dos militares faz-se sentir em diversos setores e ambientes institucionais ou não, seu pensamento e ação política tornam-se elementos fundamentais para a compreensão da realidade política e social brasileira e mesmo mundial, dada as conexões com outros contextos, sociedades e movimentos políticos e sociais contemporâneos.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Referências Bibliográfica

CARVALHO, José Murilo de. **Forças armadas e política no Brasil**. Edição revista e ampliada. São Paulo, Todavia ed., 2019

CASTRO, Celso. **A Invenção do Exército Brasileiro**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.

CASTRO, Celso (org.). **General Villas-Bôas: conversas com o comandante**. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2021.

COSTA, Frederico Carlos de Sá. Doutrina de Segurança Nacional: entre o passado e o futuro. Tese de Doutorado em Ciência Política – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Rio de Janeiro. 2008.

COUTINHO, Sérgio Augusto de Avellar. **Cenas da Nova Ordem Mundial**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2010.

FREIXO, Adriano de. **Os Militares e o Governo Jair Bolsonaro: entre o anticomunismo e a busca de protagonismo**. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2020.

HIRSCHMANN, Albert. **A Retórica da Intransigência: perversidade, futilidade e ameaça**. São Paulo: Cia das Letras, 2019.

LYNCH, Christian E. C.; PAGANELLI, Pía. **Gilberto Freyre's culturalist conservatism: society, decline and change in Sobrados e Mocambos (1936)**. Sociologia e Antropologia, v. 7, Rio de Janeiro, 879-903, 2017.

MOURÃO, Hamilton. Limites e Responsabilidades. O Estado de São Paulo, São Paulo, 14/05/2020, disponível em <https://www.gov.br/planalto/pt-br/conheca-a-vice-presidencia/discursos-pronunciamentos-artigos/limites-e-responsabilidades> Acessado em 01/11/2021.

PIO-BERLIN, David. Militarismo, in SAINT-PIERRE, Héctor Luís, VITTELLI, Marina Gisela (orgs.), **Dicionário de Segurança e Defesa**. São Paulo, Ed. Unesp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2018

RAPOSO, Eduardo; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; SCHAFFEL, Sarita. **Para Pensar o Exército Brasileiro no Século XXI**. Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio, 2019.